
Appel à projet : AAP FONDS NATIONAL POUR LA SCIENCE OUVERTE - 2019

Projet :

Candidat :

Nom : Fiat - **Prénom :** Sylvie

Section : Sans

Unité : UMR9220 - Ecologie marine tropicale des Océans Pacifique et Indien

Directeur d'unité : LE CORRE Matthieu

Employeur : IRD

Institut : Institut d'écologie et environnement

Délégation régionale : 12 - Provence et Corse

Liste des pièces jointes déposées :

- Fichier 1 : [FNSO_ReefTEMPS_fichier1_CV.pdf](#)
Fichier 2 : [FNSO_ReefTEMPS_fichier2_Grille_de_deman
de_financiere.pdf](#)
Fichier 3 : [FNSO_ReefTEMPS_fichier3_Annexes.pdf](#)

Page : Type d'initiative

Sélectionnez le type d'initiative : :

Type d'initiative :

- Infrastructure

Rappel : Au sein de la partie "Critères d'exemplarité" à la suite de ce formulaire, veillez à remplir la grille qui correspond à votre type d'initiative :

- **GRILLE A** pour les initiatives de type "Infrastructure" ou "Plateforme";
- **GRILLE B** pour les initiatives de type "Contenus éditoriaux ou associant plusieurs projets éditoriaux".

:

Page : Critères d'exemplarités pour les plateformes et infrastructures (Grille A)

Indiquez les critères d'exemplarités pour les plateformes et infrastructures (Grille A) : :

- **Veillez à remplir ces critères d'exemplarité UNIQUEMENT si votre type d'initiative concerne une "plateforme" ou une "infrastructure" ;**
- **Si votre type d'initiative concerne des "contenus éditoriaux ou associant plusieurs projets éditoriaux" : veillez à remplir uniquement la grille B au sein de l'onglet suivant ;**
- **Pour chacun des critères d'exemplarité : sélectionnez un état d'avancement au moment de la réponse à l'appel à projets, sélectionnez un état d'avancement visé à l'issue de la période de financement du FNSO, puis apportez des éléments de**

justification au sein de l'encart "commentaire" dédié. Ces critères peuvent être considérés comme des cibles. Le fait qu'ils ne soient pas atteints au départ du projet ne fait pas obstacle au dépôt du projet.

- Si vous ne pouvez pas satisfaire à certains critères, merci d'en expliquer les raisons.
- La liste des critères d'exemplarité est disponible au sein du texte de l'appel à projets ou sur le site "Ouvrir la science" accessible via ce [lien](#).

:

Critères AA : Gouvernance :

1) Définition claire des instances de gouvernance, de leurs objectifs, de leurs relations et de leurs fonctionnements :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Le projet est étroitement lié à l'IR ILICO et au SNO ReefTEMPS qui dispose d'une gouvernance et d'un fonctionnement bien établis depuis plusieurs années.

2) Participation à la gouvernance des communautés d'utilisateurs et des communautés scientifiques représentées dans leur diversité :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère partiellement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère partiellement atteint

Commentaire / justification : Les données de ReefTEMPS sont utilisées par de nombreuses communautés d'utilisateurs que nous ne pouvons pas représenter dans la gouvernance qui s'appuie principalement sur des instances scientifiques spécialistes du domaine.

3) Mise en place d'instances scientifiques (par exemple, conseil scientifique) ouvertes et renouvelées régulièrement (mandat limité) :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère partiellement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère partiellement atteint

Commentaire / justification : Le Conseil Scientifique du projet est celui de l'IR ILICO réunissant 15 experts de domaines différents, sans durée de mandat établie, ayant un lien avec le domaine côtier, il est ouvert et publiquement connu.

4) Dynamique de dialogue et de coopérations avec les initiatives et acteurs du domaine. (lister les partenariats de l'infrastructure ou de la plateforme à l'échelle nationale et internationale) :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère partiellement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Le projet devrait permettre d'intégrer pleinement l'IR Data Terra dans le pilotage du réseau ainsi que mettre en oeuvre des discussions et des collaborations avec d'autres SNO notamment à La Réunion (Dynamit, Sonel).

Le Réseau ReefTEMPS est déjà en collaboration effective avec la Communauté pour le Pacifique ("SPC", organisation régionale), l'University of South Pacific ("USP", université fédérant 15 pays indépendants du Pacifique Sud) et l'Université de la Nouvelle-Calédonie ("UNC") et opère sur une vingtaine de pays et états insulaires du Pacifique.

5) Réexamen régulier de la feuille de route de l'infrastructure ou de la plateforme :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Le Comité Scientifique de l'IR ILICO (qui est celui de ReefTEMPS) se réunit une fois par an et fait un point sur la feuille de route des SNOs membres.

6) Gouvernance avec une diversité géographique, linguistique et disciplinaire aussi large que possible, nationale, européenne et internationale en fonction de la vocation de la structure :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Le Réseau ReefTEMPS opère sur une vingtaine de pays et états insulaires du Pacifique Sud-Ouest dont la France et ses territoires d'Outre-Mer et regroupe donc une grande diversité géographique internationale. La gouvernance est composée de différents représentants opérants pour les pays regroupés en 4 sous régions.

Critères AB : Transparence :

1) Affichage des Conditions Générales d'Utilisation de l'infrastructure ou de la plateforme :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Les données sont sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International qui est affichée sur la page de consultation des données <http://www.reeftemps.science/donnees>
La référence à citer pour toute utilisation des données est également affichée sur cette page, ainsi que sur la page d'archivage dans SEANOE.

2) Lisibilité et affichage des modes et sources de financement de la structure et de leur adéquation à sa mission :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère partiellement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère partiellement atteint

Commentaire / justification : Les financements sont affichés sur la page d'accueil du portail du réseau.

3) Le cas échéant, définition des critères et des opérations d'adhésion (par exemple, revue souhaitant être hébergée par une plateforme) et garantie de leur transparence :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère non pertinent

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère non pertinent

Commentaire / justification : n/a

4) Existence d'une procédure de déclaration des liens et conflits d'intérêts :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère non pertinent

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère non pertinent

Commentaire / justification : Les données sont ouvertes et mise à disposition dès validation et sans embargo, elles sont gratuites.

5) Transparence dans les procédures de choix des membres des instances de gouvernance :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère non pertinent

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère non pertinent

Commentaire / justification : La partie pilotage réunie les personnes les plus impliquées du réseau.

La partie comité scientifique est sélectionnée lors du renouvellement de l'IR ILICO.

Critères AC : Viabilité / Durabilité :

1) Présentation du modèle de financement permettant la viabilité de l'infrastructure ou de la plateforme : équilibre comptable, montée en charge des usages, innovations en matière de services, maintenance et évolution de la solution technique :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : ReefTEMPS est l'un des réseaux élémentaires de l'Infrastructure de Recherche ILICO, il est également reconnu comme Service National d'Observation (SNO). Il dispose donc d'un financement récurrent permettant les missions de récupération des données, la calibration des capteurs ainsi que l'achat de nouveau matériel. Des financements supplémentaires peuvent être demandé pour des montée en charge.

2) Revenus s'appuyant sur des services associés aux contenus et non sur la marchandisation des contenus eux-mêmes (fournir les tarifs de l'infrastructure ou de la plateforme avec justification et décomposition des coûts) :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère non pertinent

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère non pertinent

Commentaire / justification : N/A pas de revenus générés

3) Caractère transparent, proportionné et raisonnable du tarif des services facturés le cas échéant, en prenant en compte la réalité du coût et du service rendu :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère non pertinent

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère non pertinent

Commentaire / justification : Service gratuit

4) Anticipation, dans un document public, de la disparition du service sous forme de processus progressif ou par fusion en garantissant la pérennité des données et des missions :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Les données de ReefTEMPS sont disponibles sur le portail SEANOE du Pôle ODATIS de l'IR DATA TERRA : <http://doi.org/10.17882/55128> où les données sont mises à disposition sous forme d'archive mise à jour tous les 6 mois.

5) Fonctionnement général de l'infrastructure ou de la plateforme ne reposant pas sur le financement de projets ponctuels :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : ReefTEMPS est l'un des réseaux élémentaires de l'Infrastructure de Recherche ILICO, il est également reconnu comme Service National d'Observation (SNO), son financement est donc pérenne.

6) Pour les infrastructures ou les plateformes en gestion privée, existence d'une marge financière suffisante permettant d'assurer son fonctionnement le temps de la transition en cas de cessation d'activité :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère non pertinent

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère non pertinent

Commentaire / justification : gestion publique

Critères AD : Réplicabilité / Portabilité :

1) Utilisation de standards ouverts dans l'esprit des principes de Go FAIR et notamment utilisation de données et métadonnées ouvertes, normées, structurées, documentées, valides, facilement disponibles et interopérables :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Le projet met à disposition les données aux formats suivants: NetCDF norme CF format OceanSites, OpenDAP, OGC: WMS, WFS, CSW et SOS/API SensorThing, et métadonnées au formats: iso-19115 Profile Marine Community Profile.

2) Disponibilité en open source de l'ensemble du code source de l'infrastructure ou de la plateforme :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Le code source du projet est accessible ouvertement sur le gitlab de l'IN2P3: <https://gitlab.in2p3.fr/reeftemps>

3) Disponibilité d'un accès automatisé à l'ensemble des métadonnées et des contenus (par ex. via une API ou des dumps réguliers) :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : Les données de ReefTEMPS sont disponibles à la consultation ou au téléchargement (API aux formats OGC-SOS, NetCDF, CSV) sur la page: <http://www.reeftemps.science/donnees/>

Le projet dispose d'un catalogue de métadonnées propre qui met en oeuvre une API au format OGC-CSW: <http://www.reeftemps.science/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/49e03538-937d-4dc8-b0c3-34a7fb18ddbc>

ReefTEMPS est également accessible sur le portail SEANOE: <http://doi.org/10.17882/55128>

4) Infrastructure ou plateforme construite à partir de briques logicielles open source existantes ayant un bon niveau de maturité technique et possiblement une communauté large de contributeurs et/ou utilisateurs :

Situation au moment de la réponse à l'appel à projets : :

- critère complètement atteint

Situation visée à l'issue de la période de financement : :

- critère complètement atteint

Commentaire / justification : L'architecture du système d'information repose entièrement sur des briques logicielles issues de l'open source à l'exception de l'outil de gestion des données qui nécessite une brique ad hoc et qui est visé par le présent projet pour une refonte.

Projets OpenSource utilisés: GeoServer, GeoNetwork, Thredds, SOS Server Implementation 52North, Wordpress (CMS du portail)

Page : Demande de moyens financiers

Précisez la demande budgétaire : :

Montant demandé pour l'ensemble du projet : 186.000€

Montant de l'apport pour l'ensemble du projet : 320.826€

Justification détaillée de la demande (nombre maximal de caractères recommandé = 4000) :

- **Expliciter tous les montants demandés par Bénéficiaires de projet ;**
- **Expliciter tous les apports au projet ;**
- **Détailler la nature des dépenses et réalisations financées.**

: Le bénéficiaire 1 coordonnera toutes les dépenses.

Détail des dépenses du projet demandées auprès du FNSO:

Personnels non permanents: 51.642€

Le projet prévoit de nombreux développements informatiques et recrutera pour cela un Ingénieur en développement d'applications informatique pour un CDD de 12 mois qui sera basé en Nouvelle-Calédonie et qui commencera 6 mois après le début du projet quand les cahiers des charges seront stabilisés. Coût du CDD 24 mois: 51.642€

Coût du matériel et des consommables: 85.000€

Les coûts listés ici serviront à instrumenter une plateforme de test :

1 sonde NKE multiparamètres : 20.000€

1 sonde Seabird 16+ : 20.000€

1 Bouée phare et balise: 15.000€

1 Caisse étanche: 4.000€

6 panneaux solaires + 3 régulateurs : 4.000€

1 mouillage: 2.000€

3 raspberry + modules divers associés (boîtier étanche, power supply, LORA IoT, Antenne, etc..) : 2.500€

1 émetteur Iridium + antenne GPS + antenne Iridium : 1.500€

1 abonnement Iridium (1an) : 1.000€
1 abonnement 4G (1an): 1.000€
1 abonnement IoT (1an): 100€
Matériel divers (boulons, antenne, connectique): 1.000€
Fabrication support aluminium, soudure, divers : 4.000€
Frais de transport en Nouvelle-Calédonie + taxes locales: 10.000€

Budget "marge de sécurité" : 3.358 € (2%)
pour absorber les imprévus inévitables lors des interventions en milieu insulaire et éloigné, sur 2 ans.

Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle): 8.000€
Le développement d'un nouvel outil de gestion des données ad hoc sera soumis à une validation technique (intégrité et respect des bonnes pratiques dans les code + tests fonctionnels) effectuée par un prestataire de service qui sera sélectionné suite à un appel d'offre. Le budget prévu pour la prestation qui sera faite en France est de 5000€
Un budget de 2.000€ est prévu pour la publication d'un article sur le projet dans une revue.
Enfin un budget de 1.000€ est prévu pour la participation à une conférence du type RDA dans laquelle nous proposerons de présenter nos résultats.

Frais de mission: 22.000€
Les frais de missions sont de deux natures: déplacements et sorties terrains: 20.000€
4.000€ de déplacement pour une mission en Nouvelle-Calédonie de Régis Hocdé pour le lancement du projet (2.000€ de billets d'avion + hôtel + alimentation 3 semaines)
3.500€ de déplacement pour une mission en France de Sylvie Fiat pour participer à un colloque de type JDEV, JRES, SIST ou RDa France.
4.000€ de déplacement pour une mission à La Réunion de Jérôme Aucan pour coordination instrumentation site de l'Ermitage.
1.500€ déplacement pour une mission en Nouvelle-Calédonie de Antoine N'Yeurt pour le lancement du projet (900€ avion + hôtel + alimentation 1 semaine)
20 sorties terrain instrumentation test: 7 pour l'installation + 1 par mois pendant 12 mois : 8.000€ (bateau + plongeurs - 400€ la sortie).

Frais d'environnement: 16.800€ (10%)
Les frais d'environnement imposés par l'IRD, organisme gestionnaire du présent projet sont de 10%.
TOTAL DEMANDE: 186.000 euros H.T.

Détail des apports sur la durée du projet:
Personnels permanents: 1.22% ETP / an , soit 113.4132€ / an
1 Ingénieur d'étude, 30% ETP, Sylvie Fiat, UMR ENTROPIE, IRD
1 Chargé de Recherche, 10% ETP, Jérôme Aucan, UMR ENTROPIE, IRD
1 Ingénieur de Recherche, 20% ETP, Régis Hocdé, UMR MARBEC, IRD
1 Ingénieur d'étude, 20% ETP, David Varillon, US IMAGO, IRD
1 Assistant Ingénieur, 10% ETP, Céline Bachelier, US IMAGO, IRD
1 Chargé de Recherche, 5% ETP, Antoine N'Yeurt, PACE-SD, USP
1 Ingénieur de Recherche, 5% ETP, Franck Magron, CPS

1 Directeur de Recherche, 2% ETP, Michel Allenbach, UNC
1 Ingénieur, 5% ETP, Stevonn Lamarche, CNRS (ILICO)
1 Ingénieur, 5% ETP, Gilbert Maudire, UMS CPST, Ifremer (Data Terra/ODATIS)

Infrastructures numériques (infrastructure de données, services web, environnement, fluides) :
7.000 € / an

Infrastructure matérielle (Instruments et capteurs): acquis sur financements externes
(coûts d'achat et de fonctionnement).

Instrumentation du site de l'Ermitage: 70.000€

Instrumentation d'un site à choisir en Nouvelle-Calédonie: 10.000€ (l'instrumentation de la
plateforme de test sera réutilisée en partie ici).

TOTAL DES APPORTS sur la durée du projet (2 ans)

Personnel 113.413 x2 226.826 €

Infrastructures numériques 7.000 x2 14.000 €

Mise à disposition d'instruments 80.000 €

320.826 €

Modèle économique à l'issue du projet (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : Le présent projet permettra de mettre en œuvre des services transactionnels pour le temps réel (WP1), de faire évoluer le portail ReefTEMPS (WP2), d'installer des plateformes de données en temps réel (WP3), de mettre à disposition de la communauté des livrables génériques (WP4) dont les coûts de fonctionnement seront intégralement assumés par les crédits de fonctionnement du SNO ReefTEMPS (sur financements IRD, SNO INSU, IR ILICO). En effet, l'infrastructure de données est opérée par ReefTEMPS qui a les moyens humains et crédits de fonctionnement suffisants pour l'exploitation et le fonctionnement courant, sachant que les développements, les évolutions applicatives et instrumentales, ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements sont effectués à l'inverse dans le cadre de projets spécifiques comme celui-ci soumis au FNSO.

Apportez des informations dans le cadre de cas particuliers, si cela est nécessaire : :

Cas particulier de paiement à l'unité des frais de publication (de type "APC" ou "BPC") : détailler la méthode de calcul qui permet de fixer le montant des frais (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : L'objectif est de communiquer les savoir-faire et les résultats dans plusieurs colloques nationaux (SIST, JDEV, JRES, RDA France....) et internationaux (IMDIS....) (estimés à 1000 euros), et de valoriser ces éléments via deux publications dans des revues internationales en open access en payant les frais d'édition APC (estimés à 2000 euros).

Autres cas particuliers (nombre maximal de caractères recommandé = 1000) : Les frais d'environnement imposés par l'IRD, organisme gestionnaire du présent projet sont de 10%.

Apportez des informations supplémentaires, si cela est

nécessaire :

:

Historique de financements ou de modèles économiques (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : Le fonctionnement courant de l'infrastructure de donnée, la maintenance applicative du système d'information et la maintenance instrumentale sont assurés annuellement par les moyens de fonctionnement récurrent du SNO ReefTEMPS depuis 2010, création du réseau d'observation (budget moyen annuel : 15 K€/an sur la période 2015-2019, 20 k€ en 2020).

Les jouvences et développements de fonctionnalités nouvelles majeures, ainsi que l'acquisition de nouveaux instruments sont financés sur projets sur la base des moyens financiers exceptionnels obtenus sur appels à projets (Fonds pacifique 2010-2011: 130 K€, GIS GOPS: 40 K€ en 2015, 19 K€ en 2016-2017, 9 K€ en 2019).

Autres informations complémentaires (nombre maximal de caractères recommandé = 1000) :

Rappel : Veillez à déposer la grille de demande financière de la globalité du projet complétée dans la partie « pièces jointes » à la fin du formulaire en ligne de l'appel à projet. :

Page : Description du projet

Décrivez le projet de façon synthétique : :

Contexte (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : L'instrumentation in situ en milieu isolé ou en conditions environnementales extrêmes combinée à la dissémination des données d'observation en temps réel nécessitent de surmonter plusieurs défis : de précision des mesures sur de longues périodes (dérive, fouling...) (Baptista et al. 2019), d'autonomie énergétique (Daras et al 2018), de moyen de transmission de données (Liu et al. 2019), d'e-infrastructure pour rendre accessibles les données en temps réel (Cheptsov et al. 2012, Salon et al. 2009), tout en considérant des coûts d'investissement et de fonctionnement acceptables (Wang et al. 2019). Ces problématiques sont communes aux différentes disciplines des sciences de la terre pour l'étude des milieux naturels (océanographie, volcanologie, sismologie, etc.) et en particulier dans le domaine marin (Nair et al. 2020).

ReefTEMPS est un réseau de capteurs de température, pression, salinité et autres paramètres observables dans le domaine côtier d'une quinzaine de territoires et états insulaires du Pacifique Sud-Ouest, pour le suivi à long terme du changement climatique et de ses effets sur les récifs coralliens et leurs ressources (voir Annexe 1, Figure 1). ReefTEMPS est un Service National d'Observation (SNO) faisant partie de l'infrastructure de recherche française « milieux littoraux et côtier » IR ILICO (www.ir-ilico.fr).

Le réseau est piloté par l'UMR ENTROPIE en collaboration avec l'UMR Marbec. L'US Imago

et le Centre IRD de Nouvelle-Calédonie apportent un soutien technique: électroniciens, opérations hyperbares et moyens navigants.

Le réseau est opéré par 4 organismes : l'IRD, l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), l'University of South Pacific (USP) et la Communauté du Pacifique (CPS).

Les plateformes du réseau ont été disposées stratégiquement au regard des processus observés et des problématiques scientifiques sous-tendues, dans des localisations parfois difficiles d'accès pour lesquelles très peu de données existent. Les capteurs sont immergés entre 6 mois et 2 ans et sont ensuite déchargés. Les données acquises sont ajoutées à la base de données par les ingénieurs instrumentistes. Un processus de validation impliquant des océanographes (détection d'erreurs, calibration) permet de qualifier les données et de produire des séries temporelles longues ou "séries historiques", versées également dans la base de données.

Le système d'information a été mis en production en 2011-2012 (Hocdé, Fiat, 2013). Cette version a été conçue en faisant évoluer la base de données de l'US IMAGO gérant ses propres données physico-chimiques (DB-oceano), puis en déployant différents services web : de catalogage (CSW), de visualisation cartographique (WMS, WFS), d'observation de capteurs (SOS) et d'autres protocoles d'accès aux données tels que l'OpeNDAP, etc.

Une jouvence du système d'information a été menée en 2016-2017 (Brissebrat et al. 2017) (voir Annexe 1, Figure 2).

L'archivage des données ReefTEMPS avec DOI est assuré par le service SEANOE du pôle national de données marines ODATIS de l'IR DATA TERRA <http://doi.org/10.17882/55128> (Varillon et al. 2018), avec une actualisation semestrielle (voir Annexe 1, Figure 3).

Objectifs (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : Les données ReefTEMPS sont essentielles pour documenter l'écosystème côtier : son évolution à long-terme et la survenue d'événements extrêmes. Une ouverture de l'accès à cette information permet au plus grand nombre de chercheurs de valoriser ces données. Une mise à disposition en temps réel en cas d'événements extrêmes permettrait la mise en place rapide de suivis plus complets et de prises de décisions mieux documentées.

L'objectif du projet est de proposer de nouvelles solutions méthodologiques et technologiques pour l'instrumentation et la transmission de données ouvertes en temps réel issues de milieux isolés, grâce à la mise en œuvre d'un nouveau workflow transactionnel pour les données issues de capteurs de ReefTEMPS (voir Annexe 1, Figure 4).

WP1 - Mise en oeuvre de services transactionnels pour le temps réel

En 2019, ReefTEMPS a intégré sa première bouée connectée qui recueille des données de houle en temps réel dans le sud de la Nouvelle-Calédonie.

Ce premier WP consistera dans le développement d'un nouvel outil d'intégration des données permettant de prendre en compte les flux en temps réel et des formats variés (voir Annexe 1, Figure 5).

WP2 - Evolution du portail ReefTEMPS

Cette partie prendra en compte toutes les améliorations du portail qui ont été signalées ou proposées par les utilisateurs : a) Mise à jour du serveur SOS (prise en compte de nouveaux types de données), b) Mise en place d'un moteur de recherche croisé, c) Installation d'un serveur en miroir en France, d) Mises à jour légères du portail.

WP3 - Installation de plateformes de données en temps réel

Les plateformes du réseau ont une distribution géographique vaste et elles sont souvent isolées avec des conditions d'accès difficiles. Pour pallier ces difficultés nous projetons tout d'abord de mener une étude sur la mise en œuvre de transmission directe pour chaque plateforme (voir Contexte, instrumentation en milieu isolé). Pour cela nous proposons d'instrumenter un site témoin et d'étudier les coûts/bénéfices des solutions. En second lieu nous envisageons d'instrumenter deux sites d'intérêt majeur : le (futur) "super-site instrumenté" de l'IR ILICO à La Réunion sur le site de l'Ermitage co-localisé avec les sites OSU-R et un second site qui sera choisi par le conseil scientifique de ReefTEMPS.

WP4 - Management du projet et dissémination des résultats

L'équipe projet est multi-sites et concerne plusieurs pays, des réunions de pilotage en visioconférence se tiendront de manière très régulière avec des points d'étape semestriels. A l'issue de l'étude, des livrables génériques dont un guide méthodologique et technologique pour l'instrumentation et la transmission de données ouvertes en milieu isolé seront préparés et diffusés.

Une formation des ingénieurs et techniciens instrumentistes du réseau ReefTEMPS sera organisée à l'issue du projet, elle pourra être proposée dans d'autres contextes par la suite.

Positionnement et impact potentiel du projet dans l'écosystème de la science ouverte (donner des indicateurs mesurables) (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) :

A. FAIR: Le projet ReefTEMPS s'intègre dans l'écosystème de la science ouverte et des infrastructures de recherche de deux manières : i) il permet l'accès sans restriction à des données produites depuis plus de 60 ans à plusieurs niveaux de calibration et ii) le système d'information (Hocdé R., Fiat S. 2013) a été conçu sur des principes FAIR (Wilkinson et al. 2016, Bangert D. et al. 2019) (Annexe 1, Figure 2 et 3) :

données ouvertes : rendre les données accessibles à tous sans délai et sans restriction, avec la condition de citer les sources (CC-BY),

solutions open-source : éviter les développements spécifiques, utiliser les référentiels et standards du domaine (OGC et OpenDAP),

multiplication des voies d'accès aux données : services adaptés aux communautés d'utilisateurs (chercheurs océanographes, écologues, bureaux d'études, grand public).

documenter, décrire : niveau de qualité de données, métadonnées sur les jeux de données, des capteurs et du service d'observation,

porter à connaissance: DOI, service de catalogage, intégration dans les Méta Portails régionaux et internationaux.

B. Accès accéléré aux données d'intérêt : Les évolutions permettront de proposer de nouveaux types de données (profils et trajectoires) ainsi qu'un accès aux données en temps réel. Cet accès immédiat est très important pour la compréhension des phénomènes climatiques tels que les tsunamis, l'impact des cyclones ou le blanchissement corallien (Annexe 1, Figure 6).

C. Mutualisation des efforts : l'instrumentation d'un site co-localisé IR ILICO et OSU-R permettra d'acquérir des données environnementales complémentaires sur des mêmes processus scientifiques de vulnérabilité et d'évolution du littoral. Les bénéfices seront de combiner les compétences entre les SNO concernés (ReefTEMPS, Sonel, Dynalit) afin de permettre une meilleure compréhension de l'évolution de ces écosystèmes côtiers en milieu

insulaire tropical.

D. Dissémination des résultats: le projet publiera dans un entrepôt d'archives ouvertes le guide méthodologique. Une formation sera proposées aux ingénieurs et techniciens instrumentistes de ReefTEMPS mais pourra être ouverte à des agents extérieurs.

Détaillez la stratégie et l'organisation du projet : :

Stratégie de positionnement national et international (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : Le SNO ReefTEMPS est un composant de l'Infrastructure de Recherche ILICO. Il a été labellisé "Service National d'Observation" pour la période 2020-24 reconductible, notamment pour l'intérêt des données acquises et l'exemplarité du data-management. La stratégie de gestion de donnée et le système d'information novateur mis en œuvre sont reconnus par les tutelles, par les communautés utilisatrices ainsi que par les groupes de travail œuvrant sur la définition des normes.

Au point de vue international, le réseau est implanté dans 14 pays du Pacifique Sud, Ouest et Sud-Ouest où des plateformes sont déployées en collaboration avec la Communauté du Pacifique (CPS), l'University of South Pacific (USP) et l'Université de Nouvelle-Calédonie (UNC).

L'IR ILICO ambitionne d'instrumenter plusieurs sites sur les territoires d'outre-mer en s'appuyant sur l'expérience de ReefTEMPS. Ce projet participera fortement au déploiement de solutions sur ces sites comme projet pilote.

Par ailleurs, le SNO ReefTEMPS via l'IR ILICO est impliqué dans le projet H2020 ESFRI JERICO-RI de mise en place d'un réseau européen d'observatoires du domaine côtier, impliquant les territoires outre-mer des différents pays et états membres.

Stratégie de mutualisation de moyens entre acteurs (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : La mutualisation des efforts interviendra pendant le projet pour sa réalisation, mais également à l'issue du projet qui se veut pilote de par ses livrables qui ont aussi pour objectif de permettre de reproduire les solutions en les optimisant et en les adaptant à chaque contexte.

Le réseau ReefTEMPS est opéré par quatre principaux partenaires (CPS, USP, UNC, IRD-NC) dans les pays concernés qui organisent la gestion des capteurs sur leurs sites. L'étude de faisabilité sera réalisée en collaboration avec tous les référents des partenaires du réseau ReefTEMPS pour tenir compte de la diversité des situations et être intégrateur des expériences de chacun. L'équipe de direction de l'IR ILICO sera également impliquée pour permettre une prise en compte très en amont des éventuelles contraintes propres à certains sites outre-mer envisagés.

La mutualisation des moyens techniques est déjà effective et formalisée à travers ReefTEMPS. Le partage de bonnes pratiques sera favorisé par les communications orales à destination des communautés scientifiques et des observateurs, les publications, le dépôt en archives ouvertes du guide méthodologique et les formations.

Gouvernance et pilotage du projet (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) :

Le projet sera piloté par l'UMR Entropie en coordination avec l'UMR Marbec pour la partie système d'information et avec l'US Imago pour la partie instrumentation.

Les quatre opérateurs du réseau ReefTEMPS participeront à la rédaction des cahiers des

charges de chaque WP et à l'étude de faisabilité du WP3, en lien avec l'IR ILICO et l'OSU-Réunion.

Chacun des 4 WP et des 18 tâches (voir Annexe 3 - Gantt Chart ReefTEMPS FNSO) sont placées sous la responsabilité d'un coordinateur de l'équipe de pilotage du projet.

L'équipe projet est multi-sites sur plusieurs pays, des réunions de pilotage en visioconférence se tiendront de manière très régulière avec des points d'étape semestriels. Ce fonctionnement en distanciel est habituel pour l'équipe de pilotage du SNO ReefTEMPS qui a également mis en place des outils collaboratifs.

Le recrutement du CDD pour le développement de l'application de gestion des données sera organisé par Sylvie Fiat et Régis Hocdé. Cet ingénieur sera basé en Nouvelle-Calédonie où il sera encadré plus particulièrement par Sylvie Fiat.

Une société de service interviendra pour auditer le code sous la maîtrise d'ouvrage de l'équipe projet et sera suivi plus particulièrement par Régis Hocdé.

Les livrables seront soumis au conseil scientifique de ReefTEMPS qui est le conseil scientifique international de l'IR ILICO avant remise et diffusion élargie. L'équipe de pilotage (coordinateurs des WP et tâches) s'attachera à maximiser les impacts du projet vers les différentes communautés. Enfin l'IR Data Terra/ODATIS via l'UMS CPST nous apportera une expertise sur les bonnes pratiques FAIR et de rédaction du DMP.

Durée du projet en mois : 24

Stratégie pour assurer la pérennité au-delà de la durée du projet (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : Plus de 15 personnes sont impliquées dans le pilotage et le fonctionnement SNO ReefTEMPS pour un total de 26 personnes-mois / an. Un budget récurrent est dédié à cette infrastructure de données et de capteurs. Les ressources humaines et les moyens financiers de ReefTEMPS permettent de garantir la pérennité du projet au delà de la période de réalisation. En effet, les fonctionnalités nouvelles ne généreront pas de charge de travail ni de coûts de fonctionnement supplémentaires. Le déploiement d'un parc de capteurs avec transmission en temps réel est susceptible de générer un besoin de maintenance plus important, mais qui sera absorbé par l'équipe ReefTEMPS et les partenaires sur les différents sites envisagés (OSU La Réunion, IR ILICO). ReefTEMPS étant labellisé 'Service National d'Observation', la phase d'exploitation de ce projet est donc déjà prévue dans les missions générales du SNO.

Le projet présenté ici entre dans la mise en œuvre globale du réseau ReefTEMPS et devrait nous permettre d'assumer une jouvence majeure du système d'information qui nous permettra de mettre en œuvre des fonctionnalités exceptionnelles dans le contexte de l'Open Data mais également dans l'étude du changement climatique.

Par ailleurs, un projet connexe sera déposé en 2020 à l'ANR Flash qui portera sur la mise en œuvre de solutions génériques pour simplifier le modèle de données et les relations base de données-serveur SOS, et rendre plus efficaces les Services SOS délivrés par ReefTEMPS aux flux de données à très haute-fréquence.

Page : Identification du projet et du Coordinateur de projet

Apportez des éléments d'identification au projet : :

Titre du projet : Mise en oeuvre d'un nouveau workflow transactionnel pour la diffusion de données de capteurs ouvertes issues de milieux isolés. Application au contexte du réseau d'observation des eaux côtières du Pacifique insulaire ReefTEMPS.

Acronyme du projet : ReefTEMPS

Un Coordinateur de projet assure la gestion de tout ou partie d'un projet sous financement du FNSO. Il centralise la soumission d'une candidature. Il est l'interlocuteur principal du FNSO pour le projet. :

Nom et prénom du Coordinateur de projet : Fiat Sylvie

Email du Coordinateur de projet : sylvie.fiat@ird.fr

Établissement coordinateur soumissionnaire (institution, organisation, entreprise) :

Institut de Recherche pour le Développement, UMR Entropie, Centre IRD de Nouvelle-Calédonie, BP A5 98848 Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Direction du Centre IRD de Nouvelle-Calédonie: Edouard Hnawia (edouard.hnawia@ird.fr)

Point de contact du service administratif et financier de l'établissement coordinateur soumissionnaire : Louisy-Gabriel Jean-Claude, jean-claude.louisy-gabriel@ird.fr, BP A5 98848 NOUMEA CEDEX, NOUVELLE-CALÉDONIE

Proposez une version synthétique du CV du Coordinateur de projet :

Poste actuel (nombre maximal de caractères recommandé = 500) : Je suis ingénieur Données et Informatique scientifique affectée dans l'unité mixte de recherche "Ecologie Marine Tropicale des Océans Pacifique et Indien (ENTROPIE - IRD) ". En poste depuis 2009 à l'IRD de Nouvelle-Calédonie, je porte des projets informatiques liés aux projets de recherche. Je coordonne la gestion des données depuis la création de DMP (Plan de Gestion des Données), la conception de bases de données, le conseil en génie logiciel jusqu'à la normalisation et la valorisation dans des entrepôts de données tels que Seanoe/Odatis, DataSuds /IRD.

Formations et diplômes (nombre maximal de caractères recommandé = 500) : Diplomes: Master Professionnel Informatique, Intégration de Systèmes Logiciels, UFR Sciences de Luminy, Université de la Méditerranée, MARSEILLE, FRANCE, 2006.

Formations:

2019, Prise en main Dataverse, administration d'un entrepôt de données.

2018, Formation Architecture BIGDATA : Les tenants et les aboutissants.

2016, Environnement et développement durable en Nouvelle-Calédonie (cadre juridique, Nagoya).

2016, Apprendre à gérer ses communautés web.

2014, Gestion de projets informatiques, niveau 2.

Expériences professionnelles significatives dans le cadre du projet (nombre maximal de

caractères recommandé = 1000) : Depuis 2011, je suis responsable technique de ReefTEMPS, qui fait l'objet de ce projet. Ce réseau met à disposition publiquement les données issues de capteurs (température, salinité, pression) déployés dans les eaux lagunaires et côtières du Pacifique Sud et Ouest depuis 1958 pour certains (<http://reeftemps.science>). J'ai participé à la conception du système d'information et au portail d'accès aux données ReefTEMPS. Basé sur l'utilisation de briques logicielles Open Source, le SI a été conçu pour mettre à disposition les données sous de multiples formats permettant de toucher toutes les catégories d'utilisateurs : océanographe, scientifique et autre. Je participe régulièrement à des conférences sur la normalisation et la diffusion de données avec dernièrement une intervention en 2019 à la conférence Geospatial Sensing Conference (Fiat, Hocdé, 2019). Enfin, j'ai été sélectionnée et financée par la RDA (Fiat, 2020) France pour participer à la plénière de la RDA à Melbourne en mars 2020, conférence à laquelle un poster présentant le réseau ReefTEMPS a été accepté.

Page : Parties prenantes au projet

Explicitez les différentes parties prenantes au projet : :

Un projet se décompose en une ou plusieurs parties prenantes. Dans le cadre de projet collaboratif, il peut exister deux types de parties : Bénéficiaire ou Partenaire.

- **Le Bénéficiaire sollicite auprès du FNSO un financement pour sa partie du projet. Le coordinateur est un Bénéficiaire.**
- **Le Partenaire réalise une partie de projet sans demande de financement du FNSO.**

:

Quel est le nombre de bénéficiaire(s) et de partenaire(s) au projet : :

Nombre de Bénéficiaire(s) (en incluant le Coordinateur) : 1

Nombre de Partenaire(s) : 7

= Nombre total de partie(s) : 8

Implication de chaque Bénéficiaire(s) et Partenaire(s) : :

Détaillez l'implication de chaque Bénéficiaire(s) et Partenaire(s) du projet (nombre maximal de caractères recommandé = 4000) :

- **Informations sur le type d'établissement et le Responsable de chaque partie de projet (nom, prénom, poste actuel, description du rôle et du niveau d'implication)**

-
- **Liste des principaux participants au sein de chaque partie de projet (nom, prénom, poste actuel, description du rôle et du niveau d'implication)**
 - **Description des actions et des objectifs de chaque partie de projet**

: Partie Bénéficiaire 1 / Coordinateur du projet : UMR ENTROPIE

- Fiat Sylvie, Responsable technique du Système d'Information ReefTEMPS.

Sylvie Fiat sera en charge de la coordination du projet. Elle est directement impliquée dans les quatre WP mais pilotera plus particulièrement les parties impliquant le système d'information. Elle travaillera à l'élaboration des cahiers des charges, au recrutement d'un ingénieur en développement informatique, au suivi des évolutions et à la maîtrise d'ouvrage. Sa bonne expérience de terrain et son diplôme de plongée professionnelle lui permettront également de participer à l'instrumentation des sites.

- Jérôme Aucan, responsable scientifique du réseau ReefTEMPS, interviendra dans tous les WPs, notamment sur l'expression des besoins et la validation des résultats. Il assurera la coordination du WP3 et assurera plus particulièrement l'interface entre les scientifiques et les ingénieurs instrumentistes des quatre opérateurs du réseau.

Partie Partenaire 2 : US IMAGO

- Varillon David, Ingénieur instrumentiste, US IMAGO,

David Varillon sera coordinateur de l'étude de faisabilité pour la mise en place des données en temps réel (tâche 3.1). Il organisera l'instrumentation du site de test et procédera à l'évaluation des besoins en fonction des différentes plateformes du réseau. Il participera à l'élaboration des cahiers des charges et à la validation des résultats de tous les WP. Il préparera et coordonnera la formation des ingénieurs instrumentistes prévue en tâche 4.2.

- Bachelier Céline, Ingénieur instrumentiste, US IMAGO

Céline Bachelier sera en appui à la définition du besoin et à la réalisation de l'étude de faisabilité de la tâche 3.1. Elle assistera également David Varillon sur la préparation et la coordination de la formation des ingénieurs instrumentistes.

Partie Partenaire 3 : UMR MARBEC

- Hocdé Régis, chef de projet Système d'Information ReefTEMPS, UMR Marbec.

Régis Hocdé apportera un appui à la coordination générale du projet comme assistance à maîtrise d'ouvrage. Il organisera plus particulièrement la tâche 3.2 en coordination de l'IR ILICO, pour l'instrumentation du site de référence commun entre l'OSU-R (représenté ici par ILICO) et ReefTEMPS. Il sera grandement impliqué dans la rédaction des cahiers des charges et dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Enfin, il pilotera la prestation de service en informatique de la tâche 1.5.

Partie Partenaire 4 : USP

- De Ramon N'Yeurt Antoine, responsable ReefTEMPS, "Pacific Centre for Environment and Sustainable Development, The University of the South Pacific" (USP).

Antoine N'Yeurt suivra l'adéquation du projet avec les besoins spécifiques Fidji. Ayant une expérience significative sur l'instrumentation en milieu isolé, en particulier dans le contexte de Fidju, il participera au WP3 ainsi qu'à la rédaction du guide méthodologique (tâche 4.1).

Partie Partenaire 5 : CPS

- Magron Franck, responsable ReefTEMPS, Communauté du Pacifique (CPS).

Franck Magron suivra l'adéquation du projet avec les besoins spécifiques pour la Communauté du Pacifique.

Partie Partenaire 6 : UNC

- Allenbach Michel responsables ReefTEMPS, Université de Nouvelle-Calédonie (UNC).
Michel Allenbach suivra l'adéquation du projet avec les besoins spécifiques de Wallis et Futuna.

Partie Partenaire 7 : ILICO

- Lamarche Stevonn, CNRS, Soutien Géomatique IR ILICO.

Stevonn Larmarche assurera la coordination des actions entre le projet et l'IR ILICO avec Régis Hocdé.

Partie Partenaire 8 : Data Terra / ODATIS

- Maudire Gilbert, Ifremer, UMS CPST.

Gilbert Maudire assurera la coordination des actions entre le projet et l'IR Data Terra/ODATIS avec Régis Hocdé.

Rappel : Veillez à déposer, au sein d'un document unique, les CV du Coordinateur de projet et des Responsables bénéficiaires ou partenaires de projets dans la partie « pièces jointes » à la fin du formulaire en ligne de l'appel à projet. :

Page : Engagement sur l'honneur

En cochant cette case, le Coordinateur de projet confirme : :

- avoir sollicité et obtenu l'accord de sa hiérarchie pour participer au projet

Et, en cochant cette case, le Coordinateur de projet confirme : :

- avoir informé tout Responsable bénéficiaire ou partenaire d'une partie de projet qu'il doit obtenir l'accord de sa hiérarchie pour participer au projet

Important :

- **Chaque Responsable d'une partie de projet doit s'assurer de l'engagement de son établissement d'appartenance, avant la soumission de la candidature au sein de l'application de dépôt.**
- **Chaque Responsable bénéficiaire d'un financement de la part du FNSO au sein d'un projet lauréat, devra renvoyer un document d'engagement de son établissement Bénéficiaire.**

:

Page : Conclusion

Commentaire libre (nombre maximal de caractères recommandé = 2000) : Les communautés scientifiques des climatologues, océanographes et modélisateurs s'accordent sur le fait que la zone pacifique tropicale est celle où les incertitudes sont les plus fortes et qui exige une instrumentation plus forte avec une acquisition de données plus importante et une transmission plus rapide.

Les données ReefTEMPS sont ainsi essentielles pour documenter les écosystèmes côtiers : leur évolution à long-terme et la survenue d'événements rares ou extrêmes. L'ouverture de l'accès à ces informations permet au plus grand nombre de chercheurs de valoriser ces données. La mise à disposition en temps réel en cas d'évènements rares ou extrêmes permettra la mise en place rapide de suivis plus complets et des prises de décisions mieux documentées.

L'objectif du projet est de proposer de nouvelles solutions méthodologiques et technologiques pour l'instrumentation et la transmission de données ouvertes en temps réel, adaptés aux milieux isolés, grâce à la mise en œuvre d'un nouveau workflow transactionnel pour les données issues de capteurs de ReefTEMPS.

L'un des atouts du réseau ReefTEMPS est sa multiplicité et sa diversité d'acteurs qui apportent une expérience forte sur l'instrumentation en milieux isolés et plus encore dans des pays dont les moyens sont limités. Ces points forts devraient nous permettent de mettre en œuvre des solutions techniques adaptées tout en essayant de préserver des coûts modérés. L'accès libre aux données de ReefTEMPS se révèle très utilisé par les différentes communautés. La première bouée connectée (capteur de houle) du réseau est d'ailleurs encore plus sollicitée, notamment par Météo France Nouvelle-Calédonie, ce qui prouve l'intérêt pour un accès en temps réel à ce type de données.

Page : Liste des documents à déposer

Liste des documents à déposer pour la candidature : :

Vérifiez que vous avez rempli l'ensemble des critères nécessaires au dépôt de l'appel à projets : :

- Information d'identification et de description du projet
- Renseignement des critères d'exemplarité correspondant au type d'initiative sélectionné
- Dépôt du fichier unique au format PDF contenant le CV du Coordinateur de projet et de tout Responsable bénéficiaire ou partenaire d'une partie de projet (Responsable(s) bénéficiaire(s) de projet et Responsable(s) partenaire(s) de projet)
- Dépôt de la grille de demande financière du projet complétée

- Dépôt du fichier unique contenant toute pièce complémentaire permettant d'étayer votre candidature (synthèses et bilans financiers, représentations graphiques, présentations ou annexes explicatives)

Pour toute question ou en cas de difficulté, vous pouvez contacter l'adresse suivante:
fnso@groupe.renater.fr :

Liste des participants :

Nom	Mail	Unité	Employeur	Rôle dans le projet	Temps de travail (personne.mois)
Fiat Sylvie	sylvie.fiat@ird.fr	UMR9220	IRD		0.00

Temps de travail (personne.mois) estimé sur le projet :

Total participants (hors porteur)	Total global
0.00	0.00